

EL DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA PUERTA ABIERTA EN COLOMBIA

Karen Juliana Vianchá González
Correo: karen.viancha@usantoto.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se expone la importancia del desarrollo sostenible para el mundo, pero especialmente para Colombia, país que atraviesa diferentes crisis ambientales, sociales y económicas, así mismo se mencionan algunas soluciones que pueden contribuir para alcanzar el desarrollo sostenible y conseguir el equilibrio entre estos tres aspectos en conjunto.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Colombia es un país conocido por su gran diversidad cultural, de flora y de fauna, pero

lastimosamente también por la violencia y el conflicto que ha tenido que atravesar el pueblo a lo largo de su historia, una historia que ha estado marcada por masacres, asesinatos a líderes sociales, violación de los derechos humanos y demás conflictos sociales y ambientales. Es por esta razón que la paz es la lucha de todo un país y que al pasar del tiempo sigue siendo el anhelo de todo un pueblo para tener un mejor futuro sin tener que emigrar en busca de mejores oportunidades. Buscar la paz implica tener acuerdos en donde el ser humano y su entorno se pueden desarrollar libremente. Es por esto que es importante mencionar los tratados firmados con las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia "FARC", puesto que esto significa nuevas oportunidades para un país desarrollándose pacíficamente e involucrando aspectos sociales, económicos y ambientales; es la ocasión para reconstruir una sociedad que ha sido afectada durante años por el conflicto armado. Uno de los mayores problemas que originó el conflicto armado fue la explotación de los recursos naturales, ya que estas organizaciones se pudieron lucrar gracias al aprovechamiento de recursos como el carbón

y el oro, aunque desde el punto de vista ambiental esto muchas veces puede afectar negativamente nuestro entorno, ya que no se tiene un control respecto a la explotación de estos recursos, por otro la economía en Colombia actualmente se basa en este aprovechamiento de materias primas, por lo tanto se espera que con este tratado con las FARC la explotación de recursos sea mayor y de esta manera se pueda ver un crecimiento económico en el país sin tener que afectar comunidades que habitan estas zonas, además en donde se vea reflejado el desarrollo que tanto se busca en la sociedad [1].

Por otra parte, para nadie es un secreto que en nuestra sociedad las personas que viven en zonas alejadas están olvidadas por todo un país, estas personas han estado envueltas por violencia, desplazamiento forzado y otros conflictos que los aquejan diariamente y si, estas problemáticas se han reducido a lo largo de la historia gracias a los diferentes acuerdos, sin embargo aún falta empeño de parte de nuestros gobernantes que no atienden a estas comunidades como lo requieren, no le prestan la voz que necesitan para ser escuchadas cuando estas personas son las que se han visto más afectadas pueden brindar soluciones más precisas frente a la situación por la que pasa el país. Es por esto que para lograr la paz estable y duradera se deben incluir a todas estas personas, para tener una mejor visión de lo

que necesita todo un país y no solo a las personas influyentes con altos cargos; se debe reconocer las necesidades de todo el pueblo en cada uno de los aspectos, es decir desde la parte ambiental, social, económica, cultural y política.

Aunque la mayoría de los problemas en Colombia son generados gracias a la corrupción y a las malas decisiones del gobierno, es importante que cada uno de nosotros comience con pequeños cambios para no repetir los errores del pasado, que muchas veces se cometen por la desinformación o por ser un país sin memoria. La paz se logra con unidad y cuando se comiencen a respetar los derechos del pueblo sin convertirlos en privilegios.

Hablar de desarrollo sostenible conlleva a relacionar los recursos que tenemos a nuestro alcance, ya que el desarrollo sostenible se puede definir como la capacidad que se tiene para gastar los recursos del presente para satisfacer nuestras necesidades, pero sin arriesgar el bienestar de las futuras generaciones, el desarrollo sostenible incluye tres factores importantes los cuales son el ambiente, la economía y la sociedad. En este caso también es importante mencionar los objetivos que se plantearon para cumplir esta meta en 193 países, estos diecisiete objetivos surgieron en el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de cumplir diferentes metas para el 2030 como disminuir la pobreza, proteger el medio

ambiente y brindar bienestar económico a todas las personas [4], [5].

Actualmente se viven diferentes problemáticas ambientales como por ejemplo la contaminación de diferentes recursos como lo son el aire, el suelo y el agua, la deforestación, el agotamiento de recursos naturales tanto renovables como no renovables, entre otros; estos problemas nos afectan a todos y a lo largo del tiempo estos han tomado una mayor atención en todo el mundo, sin embargo, no la suficiente para subsanar todos estos problemas que son generados básicamente por la humanidad y su falta de conciencia frente a esta problemática. La sobrepoblación hace que esta situación sea aún más grave, ya que la demanda de recursos crece rápidamente y no se dimensiona lo que esto conlleva en un futuro; estamos en un punto crítico del planeta en donde se deben plantear diferentes alternativas para mitigar estos impactos al medio ambiente [6]. Uno de estos problemas como se mencionó anteriormente es la deforestación, este es uno de lo más graves en el mundo y el cual desencadena otras problemáticas como la extinción de diferentes especies y desaparición de bosques y selvas, los cuales son imprescindibles porque como sabemos son los pulmones del planeta. La contaminación es otra de las problemáticas que más nos amenazan, los mares son uno de los principales afectados gracias a la basura que se desechan en ellos, desechos que

especialmente son plásticos generados de diferentes industrias y que dan origen a impactos negativos en otras actividades como la pesca o el turismo, esto resulta afectando negativamente la economía y generando consecuencias sociales, además que gracias a esto muchas especies tienen que emigrar de su hábitat y además da como resultado la extinción de muchas de ellas[7]; la contaminación del aire gracias a la combustión de fósiles, es decir la quema de carbón, petróleo y gas para la operación de industrias y otras actividades como el transporte, lamentablemente gracias a esto se pueden originar diferentes enfermedades respiratorias especialmente en niños y ocasionando muerte prematura [8], es por esto que se debe tener una regulación en dichas actividades para mejorar la calidad del aire y evitar que se sigan presentando estas situaciones. Estas problemáticas son la consecuencia de factores antropogénicos y son el resultado de la explotación desmedida de los recursos que tenemos a nuestro alcance para satisfacer nuestras necesidades, sin embargo, por la falta de control que se tienen sobre los recursos la humanidad comienza a verse envuelta en el consumismo y a gastar más de lo que necesita. Es por esto que el desarrollo sostenible puede ser una oportunidad para buscar un equilibrio y reducir estas problemáticas, se debe plantear estrategias y políticas para la conservación del medio ambiente, es obligación de cada uno de nosotros adoptar nuevos estilos de

vida en donde se respeten los límites de la naturaleza, solo así se podrán reducir los diferentes problemas que nos abarcan a todos [9].

El mundo vive una gran crisis social, especialmente si se habla de los países que están en vía de desarrollo, la desigualdad, la pobreza y otros problemas nos aquejan a todos [10]. Gran cantidad de personas en el mundo viven en pobreza y por desgracia los entes gubernamentales no hacen lo suficiente para erradicar con esta problemática, familias enteras tiene que vivir con hambre, un ejemplo de esta realidad es nuestro país, Colombia, podemos notar que las clases sociales se dividen entre los que viven en pobreza extrema, los pobres, la clase media y la clase alta que son los grandes mandatarios del país que viven alejados de la realidad de un país que pide a gritos ayuda. El gobierno pretende acabar con la pobreza gracias a diferentes programas y subsidios, pero para ser sinceros la pobreza no se trata solo de falta de recursos, esto también incluye el difícil acceso a servicios básicos como el agua, es increíble que aún existan departamentos en donde el agua potable es una realidad inalcanzable, en donde todos los días mueren niños por desnutrición gracias al difícil acceso a la canasta familiar [11]; la pobreza también hace referencia a la falta de educación y a la baja calidad que existe en el sistema educativo en Colombia, aunque el gobierno apuesta por la educación y pretende invertir para que cada día más

niños puedan tener acceso a la misma esto muchas veces queda en palabras y ya se normalizo el hecho de que niños que viven en zonas alejadas a las cabeceras municipales tengan que desplazarse durante horas por carreteras deterioradas y exponiéndose a diferentes peligros para recibir clases en donde los docentes con las pocas herramientas que tienen a su alcance deben ingeniárselas [12], [13]. Entonces ¿Cómo hacer del desarrollo sostenible la solución para estos problemas no solo en Colombia sino a nivel global? Lo primero es invertir más en tecnología y educación porque esta es la base para que una sociedad pueda crecer, se debe garantizar equidad y bienestar social, en donde se brinden los servicios básicos y el derecho a la salud no sea un privilegio para unos pocos, se debe apostar en alternativas que favorezcan a los más pobres y vulnerables para que se pueda tener un desarrollo social, se deben crear empresas para que exista una mayor oferta laboral y de esta manera también se pueda evidenciar un crecimiento económico[14].

Colombia tiene grandes retos frente al desarrollo sostenible y más aún cuando por nuestra falta de identidad y de cultura no se tiene claro la importancia y aplicación del mismo. Colombia debe mejorar en un principio en temas ambientales porque, aunque hay corporaciones autónomas que deben tener una regulación y control frente a estos temas no es suficiente. Una de las causas es la corrupción, ya que estas

corporaciones tienden a verse envueltas en malas administraciones sobre el patrimonio ambiental, sus políticas sobre temas medio ambientales han traído como consecuencia una falta de equilibrio técnico y financiero [15]. Otro gran problema en Colombia es la minería ilegal que como se mencionó en un principio es fuente lucrativa para distintos grupos armados de Colombia, al no tener un control con esta problemática los daños cada vez son más graves y además son irreparables, esto hace el daño al entorno y a la salud de las diferentes comunidades que viven alrededor de zonas que se prestan para la explotación, esto debido a la contaminación que se genera en el agua y sus tierras, es por esto que al no tener una regulación se produce un desequilibrio y la explotación desmedida de recursos hace que el desarrollo sostenible sea una realidad lejana de nuestro país [15]. También es importante mencionar que en Colombia la falta de oportunidades de empleo genera un retraso en el desarrollo sostenible, esta situación es preocupante, ya que a raíz de la pandemia las tasas de desempleo aumentaron y la economía en Colombia decayó [16], no obstante el impacto que ha tenido el emprendimiento en los últimos tiempos ha sido muy grande, ya que gracias a las personas que deciden crear su propio negocio se generan nuevas ofertas laborales, se tienden a tener avances tecnológicos y se presenta un crecimiento económico para el país [17]. Por otro lado, a nivel social en

Colombia aún existe una gran vulneración de los derechos humanos, una de las razones es el conflicto armado que trae como consecuencia el desplazamiento forzado; uno de los departamentos más golpeados por esta situación es el Chocó, el departamento que según el departamento nacional de estadística DANE presenta el mayor índice de pobreza monetaria, esta comunidad ha sido por mucho tiempo víctima de violencia, sus tierras han sido utilizadas para cultivos ilícitos y minería ilegal [18], como este ejemplo hay muchos, Colombia necesita trabajar en conjunto los aspectos sociales, ambientales y económicos para llegar al desarrollo sostenible, es importante que se tenga un mayor control en los recursos que se tienen en el país porque esto desencadena otras amenazas para todo el pueblo, es decir cuando se explota sin ningún rigor se atenta contra la salud pública, cuando aún no se respetan los derechos humanos sin importar la clase social o el color de piel se deriva la discriminación y la violencia, cuando se sigue invirtiendo el dinero del país en aviones de guerra y en armas no se genera ningún desarrollo, no se garantiza un crecimiento económico. Colombia necesita apostarle a la tecnología, en donde dentro de los límites se aprovechen todos los recursos naturales que tiene el país para satisfacer las necesidades, en donde se puedan aprovechar estos recursos para crear empresas e impulsar la economía en Colombia para que de esta manera se pueda generar empleo y

disminuir la pobreza, garantizando bienestar social; es importante que el gobierno tenga en cuenta las zonas en donde el acceso a los servicios básicos no es posible, ya que esto afecta la salud de todas las personas que viven en estas zonas. Si no se trabajan en conjunto estos aspectos en el país no será posible el desarrollo sostenible y se convertirá en un sueño inalcanzable, en una utopía [15].

En el mundo los países tanto desarrollados como en vía de desarrollo buscan la forma de establecer la relación que existe entre el medio ambiente y la humanidad para que se pueda tener un equilibrio integral en donde se brinde una mejor calidad de vida para el mundo, frente a los impactos negativos ambientales que se generan por diferentes actividades de industrialización surge la sostenibilidad, vinculada con los tres ejes fundamentales para la misma, la economía, la sociedad y la economía [19]. Sin embargo, en los países en vía de desarrollo aún hay un retraso en esta relación, aún no se ha podido establecer una economía dinámica para mejorar las condiciones de la sociedad frente a estos aspectos [19]. En Colombia la poca inversión en ciencia y tecnología hace que para ser considerado un país desarrollado este lejos de lo que somos. Sin embargo, existen algunas propuestas que pueden ayudar a que dejemos de ser un país tercermundista, en donde se puedan fortalecer procesos económicos a base de la investigación e innovación. Empresas en

Bogotá, Cali y Medellín pretenden ser fuente de exportación e importación gracias a la innovación, tecnología y ciencia. A pesar de esto en el país aún hay carencia de tecnología e investigación, para que el país pueda considerarse desarrollado se debe invertir en dichos aspectos, además se debe ofrecer una alta calidad de vida, salud, seguridad y educación, y así mismo se debe invertir en infraestructura para garantizar los derechos y servicios básicos[20]. Colombia está alejado de esto, ya que las instituciones están machadas por la corrupción y hasta que no se vea un cambio en el sistema no se podrán tener estos avances, hay que implementar alternativas en donde no solo se piense en el bien individual, en donde el gobierno preste atención a las problemáticas por las que atraviesa el país y brinde soluciones a las mismas, en donde se inviertan los recursos en lo que de verdad necesita el país, cuando todos estos cambios no se queden solo en papel estaremos más cerca de ser considerados un país desarrollado.

El desarrollo sostenible puede ser la respuesta a los problemas ambientales que se viven actualmente, ya que de por sí el desarrollo sostenible busca la armonía de nuestro entorno, si se comenzaran a tratar estos problemas desde la perspectiva del desarrollo sostenible se buscaría el aprovechamiento de los recursos, es decir se le daría una mayor importancia a productos sostenibles [21]. Se deben crear políticas para darle prioridad a la conservación de los

recursos naturales que tenemos a nuestro alcance, en donde se impida la deforestación, se reduzca el calentamiento global y se evite el agotamiento de estos recursos, solo así se podrán encontrar soluciones a las diferentes problemáticas medioambientales desde una perspectiva de desarrollo sostenible [22] [23]. En cuanto a las problemáticas ambientales en Colombia, varias zonas del país se ven afectadas como ya se mencionó anteriormente por la minería sin ninguna regulación, un ejemplo de esto es la minería del oro que trae como consecuencia la contaminación con el mercurio en las principales fuentes por la aspiración de vapores como el mercurio o incluso por la ingesta de peces contaminados y el consumo de agua contaminada, esto trae afectaciones graves en la salud de las personas e impactos negativos en el medio ambiente[24]. El río Cauca es uno de los más afectados por esta situación, aquí se presentan unas altas concentraciones de este metal, además en la zona de los municipios comprendidos entre Segovia y Remedios en Antioquía se vive una lamentable tragedia y esta zona se estima como la tercera más contaminada en el mundo gracias al mercurio, cromo y cianuro y sus sustancias tóxicas, lastimosamente Colombia es uno de los países que más aporta en la contaminación del planeta por el mercurio [24].

Es por esto que es importante que se creen políticas tal como se mencionan en los

objetivos de desarrollo sostenible, y además se haga una gestión para que haya mayor control frente a la explotación desproporcionada de los recursos que hay en el país, el gobierno debe implementar soluciones para proteger la salud de todo el pueblo y que además se obliguen a los responsables de este daño a repararlo. Es importante que se aprovechen las grandes riquezas que tiene nuestro país, la gran variedad de ecosistemas y de pisos térmicos con los que se cuenta [25].

III. CONCLUSIONES.

El desarrollo sostenible debe considerar múltiples factores para relacionar el bienestar ambiental, social y económico, ya que así se pueden brindar garantías para que la sociedad mejore su calidad de vida, es importante que se tenga en cuenta la relación que existe entre los seres humanos y el medio ambiente, porque si seguimos actuando a través del consumismo y sin ningún control vamos a provocar nuestra propia extinción, la existencia humana depende totalmente del medio ambiente. Para nuestro país es importante que además se creen alternativas para acabar con la pobreza y el hambre, en donde se aprovechen las grandes riquezas con las que contamos, con nuestra gran diversidad cultural y que dejemos de ser conocidos por un país lleno de violencia y desigualdad social. La corrupción ha hecho que solo se generen retrasos en el país, que

vivamos llenos de egoísmo ya que no buscamos el bienestar colectivo. El desarrollo sostenible es una oportunidad para comenzar desde cero, esto representa una alternativa positiva para implementar en todo el mundo. Es cierto que aún nos hace falta tomar conciencia del estilo de vida que llevamos, las diferentes problemáticas por las que atraviesa el mundo nos competen a todos, debemos dejar el individualismo a un lado y buscar soluciones comunes. *“El poder real de la evolución no reside únicamente en la supervivencia de una especie, sino en la emergencia de una colaboración”* [26]. La sostenibilidad se logra aprovechando los materiales renovables, contribuyendo con el reciclaje y haciendo un buen manejo de los residuos sólidos, todo esto en busca de alternativas que favorezcan las necesidades que hay en cada región. Se debe invertir en educación y salud, ya que si queremos llegar a ser un país desarrollado se debe mejorar la calidad a la hora de brindar estos derechos. Así mismo es importante que se invierta en ciencia y en tecnología solo así se pueden encontrar soluciones innovadoras en investigaciones que contribuyan a alcanzar el verdadero desarrollo sostenible. Cada uno de nosotros como futuros profesionales

debemos dejar de ignorar la realidad del país, buscar nuevas alternativas para enfrentar los diferentes desafíos que se presentan en el planeta, sacando mayor provecho a lo que tenemos, debemos buscar nuevas fuentes de energía que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas, si hacemos un mejor manejo de lo que tenemos disponible y se consigue una mayor eficiencia estaremos cada día más cerca de conseguir la verdadera sostenibilidad, en nuestras manos está el poder cambiar la realidad del país porque *“Para una sociedad no hay nada mejor que una nueva generación motivada, dispuesta a hacer las cosas de otra manera”* [26].

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies*, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [4] A. Girón, «OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA», *Probl. Desarro.*, vol. 47, n.º 186, pp. 3-8, jul. 2016, doi: 10.1016/j.rpd.2016.08.001.
- [5] L. M. P. Hinestroza, «Los objetivos de desarrollo sostenible y su inclusión en Colombia», *Prod. Limpia*, vol. 14, n.º 1, pp. 122-127, dic. 2019, doi: 10.22507/pml.v14n1a8.
- [6] «The Environmental Impact of Overpopulation: The Ethics of Procreation, T. Hedberg, in: *Routledge Explorations in Environmental Studies*, Routledge Press, London and New York (2020), 184 pp. \$155.00 (hardcover) ISBN: 978-1-138-48975-2, \$52.16 (e-book), ISBN: 978-1-351-03702-0 - ScienceDirect». <https://www-science-direct-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0006320720308211> (accedido oct. 08, 2021).
- [7] J. P. Lozoya *et al.*, «Management and research on plastic debris in Uruguayan Aquatic Systems: update and perspectives», *Rev. Gest. Costeira Integrada*, vol. 15, n.º 3, pp. 377-393, ago. 2015, doi: 10.5894/rgci583.
- [8] J. A. Ortega-García, M. Sánchez-Solís, y J. Ferrís-Tortajada, «Contaminación atmosférica y salud de los niños», *An. Pediatria*, vol. 89, n.º 2, pp. 77-79, ago. 2018, doi: 10.1016/j.anpedi.2018.04.017.

- [9] T. Wiedmann y C. Allen, «City footprints and SDGs provide untapped potential for assessing city sustainability», *Nat. Commun.*, vol. 12, n.º 1, p. 3758, jun. 2021, doi: 10.1038/s41467-021-23968-2.
- [10] V. D'Amico, «De la pobreza a la desigualdad. Discursos internacionales, efectos nacionales», *Latinoam. Rev. Estud. Latinoam.*, vol. 61, pp. 237-264, oct. 2015, doi: 10.1016/j.larev.2015.12.010.
- [11] R. Martínez y UN. ECLAC. Social Development Division, *Hambre y desigualdad en los países andinos: la desnutrición y la vulnerabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú*. Santiago: Naciones Unidas, CEPAL, 2005.
- [12] O. L. Loaiza Quintero y D. Hincapié Vélez, «Un estudio de las brechas municipales en calidad educativa en Colombia: 2000-2012», *Ens. Sobre Política Económica*, vol. 34, n.º 79, pp. 3-20, abr. 2016, doi: 10.1016/j.espe.2016.01.001.
- [13] K. García-Yepes, «Construction of Alternative Life Projects (ALP) in Urabá, Colombia: the role of the educational system in vulnerable contexts», *Estud. Pedagógicos Valdivia*, vol. 43, n.º 3, pp. 153-173, 2017, doi: 10.4067/S0718-07052017000300009.
- [14] «Pobreza y autopercepción de salud: contraste entre pobreza multidimensional y pobreza por ingresos | Lector mejorado de Elsevier». <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S021265671830266X?token=A1D7681A6F7FA66BBD3F4850ABF63FE5E0F97A1774F8A04773EB5082060DCA45E938C5F1596BA1AECA70C93C7F5D3DCD&originRegion=us-east-1&originCreation=20211009233322> (accedido oct. 09, 2021).
- [15] L. M. P. Zuluaga y L. M. S. Vásquez, «Desarrollo sostenible en Colombia una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro», *Contexto*, vol. 3, n.º 1, Art. n.º 1, 2014.
- [16] «La carga económica global de la COVID-19: cada día más lejos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | Cirugía y Cirujanos». http://www.cirugiaycirujanos.com/frame_esp.php?id=498 (accedido oct. 07, 2021).
- [17] A. Rodríguez-Peña, «Assessing the impact of corporate entrepreneurship in the financial performance of subsidiaries of Colombian business groups: under environmental dynamism moderation», *J. Innov. Entrep.*, vol. 10, n.º 1, p. 16, jun. 2021, doi: 10.1186/s13731-021-00152-w.

- [18] Universidad Tecnológica del Chocó, Y. L. Echavarría-Rentería, L. Hinestroza-Cuesta, y Universidad Tecnológica del Chocó, «CÓMO VA LA REPARACIÓN COLECTIVA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ», *Jurídicas*, vol. 15, n.º 2, pp. 104-130, jul. 2018, doi: 10.17151/jurid.2018.15.2.7.
- [19] «Desarrollo sostenible y conservación de la fauna en Norte de Santander | Revista Lasallista de Investigación», Accedido: oct. 10, 2021. [En línea]. Disponible en: <http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/article/view/2312>
- [20] R. Mejía Ortega, «Colombia y Honduras en la creación de valores sostenibles en ciencia, tecnología e innovación para alcanzar el desarrollo», *Pemberton H E 1936 Curve Cult. Diffus. Rate Am. Sociol. Rev.* 1 4 547-556, 2016, Accedido: oct. 10, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/10153>
- [21] T. Miranda, A. Suset, A. Cruz, H. Machado, y M. Campos, «El Desarrollo sostenible: Perspectivas y enfoques en una nueva época», *Pastos Forrajes*, vol. 30, n.º 2, pp. 1-1, jun. 2007.
- [22] O. Ramírez Hernández, «Identificación de problemáticas ambientales en Colombia a partir de la percepción social de estudiantes universitarios localizados en diferentes zonas del país», *Rev. Int. Contam. Ambient.*, vol. 31, n.º 3, pp. 293-310, 2015.
- [23] G. C. Gallopín, United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Sustainable Development and Human Settlements Division, y United Nations Development Programme, *Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico*. Santiago, Chile: ECLAC, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, 2003.
- [24] F. A. Díaz-Arriaga, «Mercurio en la minería del oro: impacto en las fuentes hídricas destinadas para consumo humano», *Rev. Salud Pública*, vol. 16, n.º 6, pp. 947-957, dic. 2014, doi: 10.15446/rsap.v16n6.45406.
- [25] L. M. G. Contreras y I. B. Alvarado, «COLOMBIA: ¿EN LA VÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE?», *Rev. Derecho*, p. 28, 2006.
- [26] «La Economía Azul - Gunter Pauli», *pdfcoffee.com*. 2011th ed. Ediciones METATEMAS TUS QUETS.